

HƏCMLƏRİN HESABLANMASI PROSESİNDƏ PLANİMETRİYA MATERİALLARININ MÖHKƏMLƏNDİRİLMƏSİ

Rzayev Musa Tapdıq oğlu

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim

Aərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20610364>

***Xülasə.** Məqalədə fəza fiqurlarının sahəsinin və həcmnin planimetriya materialları əsasında şagirdlərə öyrədilməsi əsas məqsəd kimi qarşıya qoyulub. “Həndəsə” məzmun xəttinə daxil olan fəza fiqurlarının həcmələrinin hesablanması fəndaxili əlaqələrdən istifadə edilərək şagirdlərə çatdırılması əvvəl əldə olunan biliklərdən asılıdır. Həcmələrin hesablanması prosesində planimetriya materiallarının möhkəmləndirilməsi, əsasən müstəvi fiqurların sahələrinin düzgün qavranılması və onların fəza fiqurlarına tətbiqi ilə bağlıdır. Planimetriya müstəvidə yerləşən fiqurların (üçbucaq, düzbucaqlı, dairə və s.) sahələrinin öyrənilməsini əhatə edir və bu biliklər fəza cisimlərinin həcmi hesablamaq üçün baza rolunu oynayır. Fəza fiqurları–yəni üçölçülü “Həndəsi cisim”lər–müxtəlif formalarda olur: prizma, piramida, konus, kəşik konus, və kürə. Bu cisimlərin həcmələri onların əsas sahələri və hündürlükləri vasitəsilə müəyyən edilir.*

Fəza fiqurlarının həcmələrinin hesablanması və mənimsənilməsi üçün planimetriyadan sahə düsturlarını bilmək vacibdir. Burada sahə və həcm anlayışlarının bir-biri ilə əlaqəsi əsas rol oynayır. Daha mürəkkəb fiqurların, kürə seqmentinin və ya qeyri-müntəzəm cisimlər üçün İntegral üsulu tətbiq olunur. Bu yanaşma sahələrin sonsuz kiçik hissələrə bölünərək toplanması prinsipinə əsaslanır. Deyilən məsələlər nümunələr əsasında praktik olaraq izah edilir.

***Аннотация.** В статье поставлена основная цель обучения студентов площади и объему пространственных фигур на основе планиметрических материалов. Расчет объемов пространственных фигур, включенных в содержание курса «Геометрия», зависит от ранее полученных знаний с использованием внутрипредметных соотношений. Закрепление планиметрических материалов в процессе расчета объемов в основном связано с правильным восприятием площадей плоских фигур и их применением к пространственным фигурам. Планиметрия включает изучение площадей фигур, расположенных на плоскости (треугольник, прямоугольник, круг и т. д.), и эти знания играют основополагающую роль в расчете объема пространственных объектов. Пространственные фигуры–то есть трехмерные«геометрические объекты»–бывают различных форм: призма, пирамида, конус, усеченный конус и сфера. Объемы этих объектов определяются их основными площадями и высотами.*

Для расчета и освоения объемов пространственных фигур важно знать формулы площади из планиметрии. Здесь ключевую роль играет взаимосвязь между понятиями площади и объема. Для более сложных фигур, сферических сегментов или объектов неправильной формы применяется интегральный метод. Этот подход основан на принципе деления площадей на бесконечно малые части и их суммирования. Вышеуказанные вопросы объясняются на практике на примерах.

***Abstract.** The article sets the main goal of teaching students the area and volume of spatial figures based on planimetry materials. The calculation of the volumes of spatial figures*

included in the “Geometry” content line depends on the previously acquired knowledge, using intra-subject relationships. The consolidation of planimetry materials in the process of calculating volumes is mainly related to the correct perception of the areas of plane figures and their application to spatial figures. Planimetry involves the study of the areas of figures located on a plane (triangle, rectangle, circle, etc.), and this knowledge plays a basic role in calculating the volume of spatial objects. Spatial figures—that is, three-dimensional “Geometric objects”—come in various shapes: prism, pyramid, cone, truncated cone, and sphere. The volumes of these objects are determined by their basic areas and heights.

To calculate and master the volumes of spatial figures, it is important to know the area formulas from planimetry. Here, the relationship between the concepts of area and volume plays a key role. For more complex figures, spherical segments, or irregular objects, the Integral method is applied. This approach is based on the principle of dividing areas into infinitely small parts and adding them together. The above issues are explained practically based on examples.

Açar sözlər: Fəza fiquru, məsələ, sahə və həcm, həcmərin hesablanması, həndəsi cisim, planimetriya, piramida, konus, kəsik konus, kürə, seqment, integral, teorem, isbat.

Ключевые слова: пространственная фигура, задача, площадь и объем, вычисление объемов, геометрическое тело, планиметрия, пирамида, конус, усеченный конус, сфера, отрезок, интеграл, теорема, доказательство.

Keywords: Spatial figure, problem, area and volume, calculation of volumes, geometric body, planimetry, pyramid, cone, truncated cone, sphere, segment, integral, theorem, proof.

Orta ümumtəhsil məktəblərində aparılan islahatlar və riyaziyyat təlimində tətbiq edilən fənn kurikulumunun qarşısında bir sıra vəzifələr qoymuşdur. Bunlardan biri də “Həndəsə” məzmun xəttinin alt standartlarına daxil olan fəza fiqurları və onların həcmələrinin öyrədilməsi məsələsidir.

Fənn kurikulumu əsasında tərtib edilmiş riyaziyyat dərsliklərinin təhlilindən aydın olur ki, ənənəvi proqramlardan fərqli olaraq tədqiqatçılıq nöqtəyi-nəzərdən fəza fiqurlarının həcmələrinin tədrisi integral və diferensial hesabı ilə verilmişdir. Bu dərsliklərlə işlərkən stereometriyanın tədrisi prosesində planimetriya materiallarının möhkəmləndirilməsi üçün bir sıra imkanlar yaranır. Fəza fiqurlarının həcmələrinin hesablanması zamanı planimetriya materiallarının möhkəmləndirilməsi üçün aşağıdakı imkanlardan istifadə oluna bilər: a) Çertyojların dəqiq çəkilişi zamanı; b) Məsələ (qurma, isbat və hesablama) zamanı; c) Nəzəri materialın tədrisi prosesində.

Fəza fiqurlarının həcmi hesablayarkən müəyyən integraldan istifadə etmək olar. Ümumi şəkildə elə düsturdan istifadə etmək olar ki, həmin düstur vasitəsi ilə piramidanın, konusun, kəsik konusun, kürə seqmenti və kürənin həcmi hesablamaq üçün müvafiq riyazi düsturları çıxararkən planimetriya materiallarını möhkəmləndirmək mümkün olsun.

Qeyd edilən fəza fiqurlarının hündürlüyünü H ilə işarə edib, bu cisimlərin oturacaqlarını paralel müstəvi ilə kəsək. Həmin cisimlərin təpəsindən kəsik müstəvisinə qədər olan məsafəsi x olsun və eyni zamanda qeyd edək ki, x -in $[0, H]$ parçasından götürülmüş qiymətində təyin edilmişdir. Kəsiyin sahəsini $S(x)$ həcmi isə $V(x)$ ilə işarə edək.

İstər kəsiyin sahəsi, istərsə də həcm x arqumentinin funksiyalarıdır. Eyni zamanda yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, sahə və həcm x -in $[0, H]$ parçasından götürülmüş qiymətində təyin edilmişdir. x -ə Δx -ə artımı versək, onda $V(x)$ həcmində ΔV artımını alar. ΔV -verilən

cismin kiçik hissəciyinin həcmidir. Aşkardır ki, yuxarıda adlarını çəkdiyimiz cisimlərin həcmələri üçün:

$$S(x) \cdot \Delta x < \Delta V < S(x + \Delta x) \cdot \Delta x \quad (1)$$

bərabərsizliyi ödənməlidir.

Buradan,

$$S(x) < \frac{\Delta V}{\Delta x} < S(x + \Delta x) \quad (2)$$

olduğu aşkardır. Onda (2) bərabərsizliyindən çıxır ki, $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta V}{\Delta x} S(x)$.

Deməli, $V(x)$ funksiyasının törəməsi $V'(x) = S(x)$ -dir. Yəni $V(x)$ həcmi $S(x)$ kəsik sahəsinin ibtidai funksiyasıdır. Bütün verilmiş cismin həcmi üçün $x = H$ olduqda $V = V(H)$ olur.

Bildiyimiz kimi, cisim sol yarımsəqməndə $V(0) = 0$ qiymətini aldığına görə $V = V(H) - V(0)$ yazmaq olar.

Beləliklə, ibtidai funksiya üçün:

$$V = \int_0^H S(x) dx \quad (3)$$

ümumi formulunu ala bilərik.

Beləliklə, tam və kəsik piramida və konus, eləcə də kəsikdə və kürə seqmentinin həcmi (3) düsturu ilə ifadə edilə bilər. İndi həmin düstur vasitəsi ilə piramidanın həcminin düsturunu çıxardaq.

$SABCD$ piramidasının oturacağına paralel $abcd$ müstəvisi ilə kəsək. Piramidanın oturacağının sahəsini Q ilə, kəsiyin sahəsini $S(x)$ ilə işarə edək. Piramida oturacağının tərədən olan məsafəsini H , kəsiyin tərədən olan məsafəsini X ilə işarə edək.

Piramidanın paralel kəsiklərinin xassəsindən məlumdur ki, piramidanın oturacağına paralel müstəvi ilə kəsədikdə, kəsiyin və oturacağının sahələri nisbəti onların tərədən olan məsafələrinin kvadratı ilə düz mütənasibdir (şəkil 1). Yəni,

$$\frac{S(x)}{Q} = \frac{x^2}{H^2} \Rightarrow S(x) = \frac{Q}{H^2} x^2 \quad (4)$$

Qeyd edildiyi kimi, $S(x)$ kəsilməyən funksiya olduğundan. Onda $S(x)$ -in qiymətini (3) düsturunda yerinə yazıb inteqrallasaq:

$$V = \int_0^H S(x) dx = \int_0^H \frac{Q}{H^2} x^2 dx = \frac{Q}{H^2} \int_0^H x^2 dx = \frac{Q}{H^2} \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_0^H = \frac{Q}{H^2} \cdot \frac{H^3}{3} = \frac{1}{3} Q \cdot H \text{ alarıq.}$$

Deməli, piramidanın həcmi oturacağının sahəsi ilə hündürlüyü hasilinin üçdə birinə bərabərdir. $V = \frac{1}{3} Q \cdot H$. Burada, Q -piramidanın oturacağının sahəsi, H -hündürlüyü, V -isə həcmidir.

Həmin qayda ilə piramidanın paralel kəsiklərinin xassələrindən istifadə edərək kəsik piramidanın həcmi üçün də lazım olan düsturu çıxaraq.

Konus və kəsik konusun həcmi ifadə edən düsturu çıxaran zaman planimetriyadan dairə sahəsinə və ona aid şagirdlərin məsələ həlli vərdişini daha da möhkəmlətmək lazımdır.

Fərz edək ki, oturacağı radiusu R , hündürlüyü H olan bir konus verilmişdir. Bu konusun tərədən x məsafədə oturacağına paralel müstəvi ilə kəsək (şəkil 2). Kəsiyin radiusunu $r(x)$ ilə işarə edək. Bu zaman SOA və SO_1A_1 üçbucaqlarının oxşarlığından aşağıdakı həndəsi tənəsübü yazırıq: $\frac{SO_1}{SO} = \frac{O_1A_1}{OA}$ və ya $\frac{x}{H} = \frac{r(x)}{R}$ olar. Buradan, $r(x) = \frac{R}{H}x$ alırıq.

Yuxarıda çoxüzlülər və fırlanma cisimlərin həcmi üçün ümumi şəkildə çıxarılan (3) düsturunda $S(x)$ -in kəsiyin sahəsinə ifadə etdiyini bilirik.

Bunu dairə sahəsi üçün nəzərə alsaq: $S(x) = \pi r^2(x)$ (*) olar.

Digər tərəfdən konus üçün $r(x) = \frac{R(x)}{H}$ olduğunu bilirik. $r(x)$ -in bu qiymətini (*) düsturda nəzərə alsaq: $S(x) = \pi \cdot \frac{R^2}{H^2} \cdot x^2$ ifadəni həcm düsturunda yerinə yazsaq və $[0, H]$ seqmentində inteqrallasaq:

$$V = \int_0^H S(x) dx = \int_0^H \pi \cdot \frac{R^2}{H^2} \cdot x^2 dx = \pi \cdot \frac{R^2}{H^2} \int_0^H x^2 dx = \frac{\pi R^2}{H^2} \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_0^H = \frac{\pi R^2}{H^2} \cdot \frac{H^3}{3} = \frac{1}{3} \pi R^2 \cdot H$$

Deməli, $V = \frac{1}{3} \pi R^2 \cdot H$ -dir.

Beləliklə, isbat etdik ki, konusun həmi oturacağıdakı dairənin sahəsi ilə hündürlüyü hasilinin üçdə birinə bərabərdir. Həmin qayda ilə kəsik konus üçün: $V = \frac{\pi H}{3} (R^2 + Rr + r^2)$ düsturunu alırıq. Burada πR^2 kəsik konusun alt, πr^2 isə üst oturacağıdakı dairənin sahəsinə ifadə edir. πRr isə alt və üst oturacağı sahələri arasında həndəsi orta kəmiyyətdir.

Məsələ: Kəsik konusun oturacağı radiusları R və r -dir. Konusun doğuranı oturacağıla 45° -li bucaq əmələ gətirir. Həcmi tapın (şəkil 3).

Həlli. Verilir:

$$AO = R, BO_1 = r, \angle BAO = \alpha = 45^\circ, V_k = ?$$

Kəsik konusun həcmi ifadə edən düsturu aşağıdakı kimidir:

$$V_k = \frac{\pi H}{3} (R^2 + Rr + r^2) \quad (1)$$

Konusun üst oturacağındakı B tərəsidən konusun hündürlüyünə bərabər və paralel olaraq AD oturacağına perpendikulyar düz xətt çəkək. Şəkildən görüldüyü kimi $BNOO_1$ düzbucaqlısı alınır. Buradan görüldüyü kimi, $BO_1 = NO_1 = r$ və $BN = OO_1 = H$ -dir. Onda $AN = R - r$ olar.

Digər tərəfdən düzbucaqlı BAN üçbucağından:

Şəkil 2

Şəkil 3

$$BN \cdot AN = tg\alpha; BN = AN \cdot tg\alpha = (R - r)tg\alpha;$$

$$BN = H = (R - r)tg\alpha; H = (R - r)tg\alpha$$

H -in sonuncu ifadəsini (1)-düsturunda yerinə yazsaq:

$$V_k = \frac{\pi}{3}(R^2 + Rr + r^2) \cdot H = \frac{\pi}{3}(R^2 + Rr + r^2) \cdot (R - r)tg\alpha = \frac{\pi}{3}(R^3 - r^3) \cdot tg\alpha$$

$$V_k = \frac{\pi}{3}(R^3 - r^3) \cdot tg\alpha \text{ alarıq.}$$

Qeyd edək ki, planimetriya dair bəzi mühüm məsələləri kürənin və kürə seqmentinin, eləcə də kürə hissələrinin həcmələrinin hesablayan zaman daha çox möhkəmləndirmək olar.

Kürənin müstəvi ilə hər hansı kəsiyi dairədir. Radiusu R -ə bərabər olan yarım kürəyə baxaq. Həmin kürəni oturacağına paralel müstəvi ilə kəsək. Kəsiyin tərədən olan məsafəsini x , dairənin radiusunu isə $r(x)$ ilə işarə edək (şəkil 4).

Planimetriyadan bildiyimiz məlum teoremə əsasən $CB^2 = AB \cdot BA_1$ -dir. Bunu bərabərlikdə nəzərə alsaq $r^2(x) = x(2R - x)$ olar.

Deməli, kəsiyin $S(x)$ sahəsi:

$$S(x) = \pi r^2(x) = \pi(2R - x)x \text{-dir.}$$

$S(x)$ -in bu qiymətini həcm düsturunda yerinə yazsaq:

$$V = \int_0^R S(x)dx = \int_0^R \pi x \cdot (2R - x)dx = \pi \left(2R \frac{x^2}{2} \Big|_0^R - \frac{x^3}{3} \Big|_0^R \right) = \pi \left(R^3 - \frac{R^3}{3} \right) = \frac{2}{3} \pi R^3$$

olar. Beləliklə, $V = \frac{2}{3} \pi R^3$ alarıq.

Kürənin həcmi isə səthi ilə radiusu hasilinin üçdə dördünə bərabər olduğuna görə:

$$V_{kür.} = \frac{4}{3} \pi R^3$$

İndi də hündürlüyü kürənin radiusundan kiçik olan ($H < R$) kürə seqmentinin həcmi hesablayaq. Daha doğrusu kürə seqmentinin həcmi ifadə edən: $V_k = \frac{\pi}{3} H^2(3R - H)$ düsturunu planimetriya materialları vasitəsi ilə çıxaraq. Planimetriyadan məlumdur ki, iki radius və qövs ilə əhatə olunan dairə hissəsinə dairə sektoru deyilir.

Dərslikdə verilən teoremləri və onların isbatını şagirdlərə əzbərlətmək yox, tədqiqatçılıq metodundan istifadə edərək öyrətmək lazımdır. Çünki əzbərlənmiş teorem və isbatdan məsələ həlli prosesində istifadə etməkdə çətinlik çəkirlər. Bunun da bir çox səbəbləri vardır. Bunları aşağıdakı göstərilənlər ilə izah etmək olar.

a) şagirdlərə aşağı siniflərdə həndəsi təsəvvürlər aşılınmış.

b) həndəsənin hesabla birlikdə (V sinifdə ölçmə, sahələrin hesablanması və s.) verilən hissəsi şagirdlərə zəif öyrədilir.

c) bu sahədə bəzi müəllimlər də səhvə yol verirlər. Çünki onlar bir qayda olaraq eyni məsələləri həll etdirirlər. Riyaziyyatın başqa sahələrindən fərqli olaraq həndəsə fənni bildiyimiz kimi əyaniliyi çox tələb edir. Bunun üçün şagirdlər lazım olan bütün düstur-teorem, tərif və qaydaları bilməlidir. Həndəsə fənninə və məsələ həllinə əsasən aşağıdakı tələblər verilir.

Məsələnin həllinə ad vermək.

b) şərtə uyğun dəqiq şəkil çəkmək.

Şəkil 4

- c) məsələnin şərti və verilənlər araşdırmaq.
- ç) məsələni əvvəlcə ümumi şəkildə həll etməli.
- d) bəzi məsələlərin lazım gəldikdə həllini təhlil etmək.

Bildiyimiz kimi həndəsədə hər bir mövzu və bəhsin özünə aid məsələlərin həlli xüsusiyyətləri vardır. Belə ki, orta məktəbin yuxarı siniflərində kürələr və onların səthlərinin hissələrinin hesablanmasına aid məsələ həlli vacib məsələlərdən biridir. Bunun üçün məsələ həllində aşağıdakılar nəzərə alınmalıdır.

- a) şagirdlərə planimetriyadan çevrə və dairə bəhsinə aid bilikləri təkrar etdirmək.
- b) düz xətlə müstəvinin və müstəvi ilə müstəvinin, çoxüzlü ilə müstəvinin kəsiklərini təkrar etmək.
- c) şagirdlərin rəsmxətdən aldıqları bilikləri təkrar etmək.
- ç) silindir, konus və kürənin müstəvi ilə kəsilməsi haqqında bəzi şəkilləri çəkməklə planimetriya materiallarını möhkəmləndirmək.
- d) müstəvi çoxüzlülər və yuvarlaq cisimlər eləcə də səth və həcmələri ardıcıl təkrar edib möhkəmləndirmək.

Göründüyü kimi stereometriyanın tədrisi prosesində yuxarıda deyilənlərə əməl edilərsə planimetriya materialının möhkəmləndirilməsi üzrə işin nəticəsi müvəffəqiyyətli olur.

İSTİFADƏ EDİLMİŞ ƏDƏBİYYAT

1. Adıgözəlov A.S., Əliyeva T.M., Quliyev A. Rzayev M.T., İ., Qardaşova, Z.Ş. Elementar riyaziyyat (Dərs vəsaiti). ADPU-nun nəşri., Bakı, 2018.
2. Rzayev M.T. Dairə və onun hissələrinin sahəsi bəhsi üzrə isbata aid məsələlərin həlli. Konfrans materialı. Sumqayıt, 25-26 aprel 2023-cü il.
3. Rzayev M.T. Methodology of teaching the volume of pyramid and truncated pyramid. Международный научный журнал "Endless light in science" Астана, Казахстан. 31 января 2026
4. Əsgərov K.S., Adıgözəlov A.S., Məmmədov A.A. "Həndəsədən məsələ həlli praktikumu" (Dərs vəsaiti). Bakı, V.İ.Lenin adına API, 1986
5. Литвиненко В.Н. "Сборник задач по стереометрии с методами решений". Пособие для учащихся. М., Просвещение, 1998.
6. Певзнер С.Л., Проективная геометрия. Учебное пособие по курсу геометрия для студентов-заочников. М., Просвещение, 1980.